

Un paseo multisensorial por el Carmen de los Mártires

Historia, arquitectura, arte y biodiversidad del Carmen de los Mártires

Diseño de la visita

En esta visita multisensorial al Carmen de los Mártires vamos a realizar una ruta centrándonos en los elementos naturales y arquitectónicos que se han seleccionado previamente. Esta visita está destinada a personas a partir de los 13 años interesadas en este lugar, su historia, fauna y flora.

Este espacio cuenta con materiales visuales, sonoros y olfativos que están integrados en el propio recorrido y tienen relación con las distintas temáticas que se tratan a lo largo del paseo multisensorial. Estos materiales son:

- Tacto: columnas del palacete, paredes de yesería y azulejos del soportal nazarí, estatuas del Jardín Francés.
- Olfato: calas, viburno, naranjo amargo.
- Oído: agua de varias fuentes, pavos reales, sonidos de la naturaleza.

1. Bienvenida e introducción

Ubicación: Puerta de entrada

Bienvenidos y bienvenidas al Carmen de los Mártires, un oasis situado en el centro de la ciudad y a escasos metros de la Alhambra. Este es el más grande de todos los cármenes y destaca por su frondosa y variada vegetación, por donde se mueven libremente unas majestuosas aves: los pavos reales. En nuestro paseo es muy probable que nos encontremos con alguno de ellos, **así que estad muy atentos y atentas a cada sonido, a ver si podéis identificarlo. ¿Sabéis cómo es su reclamo o grito?**

Aunque los pavos reales son los más populares de este lugar, también podemos encontrarnos con patos, cisnes, palomas, golondrinas, mirlos o gorriones que vuelan libres por encima de nuestras cabezas y descansan sobre las ramas de los árboles. El

carmen mezcla fauna, flora y arquitectura, y está compuesto por un palacete, también conocido como Casa del Carmen, y amplios jardines románticos (el inglés) y barrocos (el francés) que albergan fuentes, estanques y miradores desde los que se aprecia la ciudad, la Vega y la Sierra.

A lo largo de los siglos, este lugar ha servido como mazmorra, lugar de torturas, ermita, convento, huerto y palacio. Su origen se remonta al siglo XI. Entonces, fue concebido como un recinto donde se celebraban justas y torneos militares. En aquellos tiempos, aquí se almacenaban provisiones para la fortaleza que se empezaba a construir en la cercana colina de La Sabika, que después crecería hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la Alhambra. La relación de la Alhambra con este lugar es muy estrecha, ya que los obreros que estaban construyéndola, cautivos cristianos, empezaron a ser encarcelados aquí. Así, se empezó a conocer este lugar como «Campo de los Cautivos». Numerosos prisioneros murieron aquí hasta la toma de Granada. Fue entonces cuando los cristianos le dieron el nombre de «Campo de los Mártires».

- Nos situamos frente a la primera fuente.

2. Orientación del visitante en el espacio

Ubicación: Fuente *La Ninfa de la Gruta* y plantas de la entrada

Estamos en la entrada al Carmen de los Mártires. Frente a nosotros, y custodiada por dos altísimas palmeras que reciben el nombre de *Washingtonias* y que miden aproximadamente 15 metros de altura, hay una fuente que simula una gruta. Dentro de ella, entre hojas verdes que recubren las paredes, se sitúa una estatua de piedra blanca. Es una mujer con el torso desnudo que vuelca un cántaro. Podría tratarse de una ninfa. En la mitología griega, las ninfas eran espíritus divinos que habitaban en la naturaleza. Eran figuras femeninas de gran belleza y se asociaban con elementos de la naturaleza: ninfas acuáticas, de los bosques, de montañas y grutas, de los árboles, etc. De ahí que la fuente se llame *La Ninfa de la Gruta*. La joven levanta su brazo derecho para verter el agua. Sobre su hombro izquierdo descansa un manto de tela. Bajo el cántaro se sitúa otra estatua. Se trata de otra mujer, seguramente arrodillada para recrear una escena de baño. Sin embargo, esta estatua presenta un aspecto menos cuidado y la piedra muestra unos tonos grises por el contacto con el agua. Encima de la gruta, entre las hojas, descansan cuatro tablas de piedra en las que están grabados los nombres de varios monarcas que

visitaron este lugar. Justo encima, a unos 4 metros de altura, está la baranda que limita el jardín superior: el Jardín Francés.

La vegetación aquí es frondosa. En la gruta de la fuente, la caída de las hojas nos recuerda a racimos de uvas por los que se **desliza el agua desde la parte superior de la gruta hacia el estanque, ofreciéndonos un sonido tan característico**. A la derecha de esta fuente, encontramos unos arbustos que dan paso a una especie de guirnaldas de flores que crecen bajo una palmera y que destacan por su color blanco entre las distintas tonalidades verdes del resto de vegetación.

- Nos desplazamos hacia la casa-palacio.

3. Orientación del visitante en el espacio

Ubicación: Espacio frente a la Casa del Carmen

Ahora nos situamos frente a la casa-palacio del Carmen, que se sitúa a unos 20 metros de nosotros: estamos en un espacio amplio, como una plaza. A nuestra izquierda, se erigen una estatua del rey Fernando VI, una fuente con motivos florales y una estatua del rey Carlos III. A la derecha, un mirador nos ofrece una panorámica de la ciudad desde arriba. En el medio está la plaza, que es una gran explanada al final de la cual se sitúa el palacete.

- Nos desplazamos hacia el mirador.

4. Descripción detallada de elementos arquitectónicos y artificiales

Ubicación: Mirador

Nos encontramos frente a la baranda de hierro que nos ofrece una panorámica de la ciudad. Desde aquí, a lo lejos, y detrás de algunos edificios, se puede distinguir el río Genil. Si seguimos el río, nos encontramos con el conocido como «Puente Romano» que se encuentra junto al Paseo del Salón, al final de la Acera del Darro. Justo debajo de nosotros, se encuentra un jardín muy bien cuidado, con arbustos podados en forma de arcos, y palmeras y cipreses de gran altura que crecen hasta taparnos parcialmente la panorámica. Se trata del Jardín de los Arcos.

- Nos desplazamos hacia la fuente

Ahora, nos vamos a desplazar hacia la fuente **notando cómo el sonido del agua se va haciendo cada vez más intenso. Nos centraremos también en los olores y en los sonidos. ¿Cantan los pájaros? ¿A qué huele?**

5. Descripción detallada de elementos arquitectónicos y artificiales y de elementos naturales

Ubicación: Fuente de la Ola

Estamos frente a la fuente que se sitúa entre las dos estatuas que he mencionado antes: la de Fernando VI, a nuestra izquierda, y la de Carlos III, a nuestra derecha. Es una fuente con motivos florales, muy acorde con el entorno. El gran árbol que se sitúa junto a ella, a la izquierda, alcanza a proporcionarle una ligera sombra durante algunas horas del día. El nombre de este árbol es *Cercis siliquastrum*, aunque comúnmente se le conoce como árbol del amor o árbol de Judas. Es una especie ornamental originaria de la región mediterránea oriental y Asia que se suele utilizar como árbol de jardín por su sombra y preciosa floración. Sus curiosos nombres hacen alusión, en primer lugar, a sus hojas en forma de corazón, y, en segundo lugar, a la leyenda de que Judas Iscariote se ahorcó en uno de ellos después de traicionar a Cristo. Este árbol no suele superar los 6 metros de altura y sus ramas están repletas de hojas verdosas, y en algunos casos rojizas, y de flores de un tono rosa fucsia que resalta entre el verde que las rodea. Lo curioso de estas flores es que son comestibles y **quienes las han probado dicen que tienen un sabor picante. Se pueden tomar en ensaladas, por ejemplo. ¿Os atreveríais a comerlas?**

A la izquierda del árbol, un poco más alejada de la fuente, crece una planta muy curiosa. Esta planta sigue formando parte de los elementos vegetales que decoran naturalmente la fuente, ya que, aunque no esté justo a su lado, se encuentra muy cerca de ella y forma un conjunto ornamental con el resto de las plantas y flores. Se trata de un arbusto que recibe el nombre de *Viburnum opulus*, aunque también se le conoce como viburno o bola de nieve. Este nombre nos ayuda a descubrir cómo es su flor. Este arbusto no supera los 4 metros de altura ni los 3 de anchura y es en primavera cuando se reviste por completo de bolas de nieve. En apariencia, sus flores nos pueden recordar al clavel blanco, aunque estas bolas son mucho más densas. Esta planta, además de ser una maravillosa elección ornamental, también cuenta con propiedades medicinales.

A la derecha de la fuente, crece un tipo de palmera conocida como palmito. Crece de forma arbustiva, por lo que no alcanza una gran altura (de 1 a 4 metros, aunque generalmente no supera los 2 metros, como en este caso). Tras la fuente, se encuentra un muro de ladrillo. Si subimos por ese muro nos encontramos con la baranda de hierro que limita el Jardín Francés, al igual que ocurría en la primera fuente.

Volviendo a la fuente, tiene una forma que nos puede recordar a una cama. Al fondo estaría el cabecero y delante, más próximo a nosotros, estaría el colchón, que es el estanque de la fuente, donde está el agua. Su “cabecero” sería la parte más ornamentada y, aunque es de piedra blanca y beige, la forma en la que está tratada hace que nos recuerde a la textura de un tronco de árbol. La parte superior del cabecero nos muestra una especie de grandes hojas que se retuercen para dar sensación de movimiento. En el centro del cabecero, encontramos los únicos elementos con color: cuatro flores de color amarillo pastel situadas cada una en un punto arbitrario del cabecero, parecidas a los tulipanes, y un pequeño follaje compuesto por hojas de un verde más claro, que imita al turquesa y que conjunta con el agua del estanque. El estanque sería el colchón de nuestra cama. Está lleno de agua cristalina de tonos turquesa y crema, ya que muestra los colores del fondo.

En la parte de los pies de nuestra cama, más próxima a nosotros, unas plantas adornan la base de la fuente. Son lirios de agua o calas. Estas plantas se componen de una flor blanca, llamada espata, que crece entre grandes hojas verdes y cuya forma recuerda a una lágrima. Las flores destacan entre las hojas por su color blanco seda. Desde arriba, su forma se asemeja a un corazón invertido o a una lágrima y en el centro encontramos una especie de pitorro o espiga llamada espádice que es la verdadera flor y es de color amarillo brillante. Tienen un aroma muy ligero. Son perennes, pero según el clima, las hojas pueden desaparecer en invierno. Estas plantas necesitan un suelo muy húmedo, ya que son plantas acuáticas, y se desarrollan mejor a la sombra.

- Nos desplazamos hacia la casa-palacio

Nos vamos a desplazar hacia la casa-palacio y nos situaremos frente a la fachada neoclásica.

6. Descripción detallada de elementos arquitectónicos y artificiales

Ubicación: Frente a la fachada de la casa-palacio

La fachada del palacete es de color crema, excepto por una gran puerta de madera oscura y varias columnas blancas. Tiene una forma rectangular, siendo más ancha que alta. Desde donde nos encontramos, solo se aprecian 2 plantas, sin embargo, también cuenta con un sótano y un ático. Se trata de un edificio de estilo neoclásico. El estilo neoclásico en arquitectura defiende el gusto por la sencillez y se opone a los efectos decorativos del barroco y el rococó. Este estilo encuentra belleza en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en la proporcionalidad. Además, algo que caracteriza a

este estilo es el empleo de elementos básicos de la arquitectura clásica, de ahí viene el nombre del estilo: neo, nuevo, y clásico. Un ejemplo de esos elementos clásicos son las columnas y los órdenes dórico y jónico.

Volviendo a nuestro palacete, a la primera planta, es decir, la planta cero situada a nuestro nivel, se accede a través de un pórtico o porche sujeto por 4 columnas de mármol; hay dos a cada extremo del porche. El porche mide unos 6 metros de ancho y tiene una altura de unos 5 metros. Las columnas en este caso son de orden toscano, que es el más sencillo de todos los órdenes, ya que se caracteriza por su composición sobria y lisa.

- Nos acercamos para que **toquen las columnas**

Lo podéis comprobar **pasando vuestra mano por el fuste de la columna**, que se encuentra a la altura de vuestros hombros y se alarga hacia arriba y hacia abajo. El fuste es el tronco de la columna y es el elemento que ocupa más espacio. **Si bajamos la mano** por el fuste, llegaremos a la basa, que es la parte de la columna que aguanta todo el peso y está compuesta por dos elementos: **el primero que encontramos en el recorrido táctil**, que tiene forma redondeada, es el toro; el segundo, más cuadrado, es el zócalo. **Si seguimos desplazándonos hacia abajo**, nos encontraremos con el pedestal, que es una especie de taburete que eleva las columnas para que puedan soportar el peso del techo sobre sus capiteles. El techo también desempeña la función de suelo, ya que la parte superior del porche es un amplio balcón rodeado de una balaustrada de piedra. La gran superficie del balcón nos hace dudar de si se trata de una terraza, ya que es mucho más grande que los típicos balcones que sobresalen de las fachadas de los edificios.

- Nos acercamos a la puerta de madera para que **toquen los ornamentos**

Ahora nos vamos a acercar a la robusta puerta de entrada al palacete. Como hemos mencionado antes, es de madera oscura y es doble, es decir, tiene dos hojas. Se ha decorado con dos técnicas: la talla de figuras, imágenes y escudos en la propia madera, por una parte, y el tachonado, por otra. El tachonado consiste en clavar una especie de grandes chinchetas, en este caso doradas, para decorar una superficie. Las imágenes están talladas en la madera y metidas en unos recuadros. Esos recuadros están colocados en la puerta de manera organizada. Hay 5 recuadros con sus 5 imágenes desde arriba hasta abajo de la puerta, y hay 4 recuadros de derecha a izquierda. Hay 2 recuadros en cada hoja de la puerta. Las chinchetas rodean cada recuadro, formando así una puerta única, resultado de un trabajo artesanal muy preciso y complejo. A los lados de la puerta cuelgan

dos faroles: uno a cada lado. Siguen el diseño típico granadino y son una especie de prisma de latón negro y cristal. A ambos lados del porche, en los extremos derecho e izquierdo de la fachada, se abren dos grandes ventanales rectangulares protegidos con una gran reja metálica negra. Su gran altura llama especialmente la atención, ya que ocupa casi toda la franja de la primera planta de forma vertical. **Podéis tocar la puerta para explorar el tachonado y las figuras talladas.**

A la izquierda del porche, junto a la ventana de la izquierda, una pila de agua se adosa a la fachada y nos ofrece agua potable. Muy próxima a la pila, un metro a la izquierda, se sitúa otra puerta. Esta, mucho más fina que el portón de entrada al edificio, combina rejería y cristal, y nos da acceso al Patio Nazarí que bordea la fachada izquierda del palacete. En la siguiente parada nos desplazaremos allí para conocer qué se esconde en ese mágico patio jardín.

- Nos desplazamos fuera del porche, de nuevo frente a la fachada

Salimos del porche para finalizar la descripción del edificio con su segunda planta: la planta superior. Esta segunda franja es mucho más sobria al carecer de elementos como la puerta de entrada de la que hemos hablado en la franja inferior. Sin embargo, la elegante barandilla que rodea el balcón le da un toque muy refinado. El balcón marca el centro de la segunda franja y para acceder a él se abre una puerta rectangular de cristal. Se asemeja a los esbeltos ventanales de la franja inferior y presenta una ligera ornamentación, ya que está enmarcada en un recuadro de yeso de líneas rectas y simples, y, además, está coronada por una especie de abanico que se despliega en la parte superior de la puerta. En los extremos de la fachada, justo encima de los ventanales de la primera franja, se abren otros ventanales idénticos en forma y tamaño, aunque en vez de rejas, estos presentan una balaustrada a juego con la del gran balcón central. Además, están ornamentadas con una réplica más pequeña del abanico abierto en la parte superior de cada una.

En la parte más elevada de la fachada se despliega otra barandilla que recorre la línea superior del edificio. Tras ella, se esconde el ático del que hablábamos anteriormente.

- Nos desplazamos hacia el Patio Nazarí: soportal nazarí.

7. Descripción detallada de elementos arquitectónicos y artificiales

Ubicación: Soportal y Patio Nazarí

Tras la puerta de cristal, se sitúa el soportal nazarí, donde nos encontramos. Recibe este nombre por la ornamentación que imita al estilo nazarí: relieves de yesería con motivos vegetales en los dos tercios superiores de la pared y cerámica de colores y formas geométricas (azulejos) en el tercio inferior. **Podéis tocarlo.**

La entrada al soportal está detrás de nosotros. Al entrar, nos encontramos con un pasillo ancho, donde estamos ahora, y frente a nosotros hay tres arcos que comunican el soportal con el Patio Nazarí. Se trata de un patio alargado y delimitado por la fachada del palacete a la derecha y una pared con una enredadera y una gruta a la izquierda. Además, este patio está atravesado a lo largo por un estanque rectangular que se sitúa en el centro dejando dos caminos a sus lados para cruzar el patio y llegar a otro soportal. Este estanque nos recuerda a una piscina muy larga, pero sin apenas profundidad (ya que no supera los dos palmos de altura). Volviendo a los arcos, el del medio marca el inicio del largo estanque. Los arcos derecho e izquierdo nos dan acceso al patio de distintas maneras. El de la izquierda marca el inicio de uno de los caminos. Es el más complicado, ya que a mitad de camino se levanta una columna de piedra que da paso a una gruta que se abre en la pared, a la izquierda. Esta gruta está repleta de plantas y fuera de ella, junto a la columna de piedra, crece una palmera, justo al borde del estanque. Varios hilos de agua brotan de la parte superior de la gruta. **Podemos escuchar el sonido del agua cayendo al estanque.**

El arco derecho nos da acceso al segundo camino para atravesar el patio. Cuenta con dos escalones de bajada para acceder a ese camino. Es el más próximo a la fachada de la casa y no presenta ningún elemento que obstaculice el paso. Se sitúa a la derecha del estanque y el suelo presenta el típico empedrado granadino que replica formas alternando piedrecitas negras y blancas. ¿Conocéis este tipo de empedrado? ¿Sabéis en qué lugares de Granada está?

En este caso, las formas que se representan son hexágonos blancos en cuyos lados se colocan triángulos negros, formando así una especie de estrellas de 6 puntas que tejen una alfombra con este patrón que nos lleva hasta el final del patio. Al final del camino hay dos escalones de subida que dan paso a una pequeña estancia similar a esta y que conduce a la terraza y al jardín posterior. Pero vamos a desplazarnos ahora a la parte superior donde se encuentra el Jardín Francés que ya hemos mencionado en un par de ocasiones.

- Nos desplazamos hacia las escaleras de subida al Jardín Francés.

8. Descripción de las características generales del jardín y descripción detallada de los elementos naturales

Ubicación: Jardín Francés

Entramos ahora en el Jardín Francés, un espacio muy especial que se ha sometido a muchos cambios a lo largo de su existencia, aunque siempre ha mantenido su esencia. Se trata de un amplio jardín con una vegetación que se caracteriza por árboles esbeltos que proporcionan sombra a los paseantes y cobijo a algunas aves. De todos los árboles que crecen aquí, los más característicos, además de las palmeras que ya hemos mencionado en varias ocasiones durante esta visita, son los magnolios y los naranjos amargos.

Los naranjos amargos no desempeñan únicamente una función ornamental, **sino que sus flores también desprenden un olor fresco y dulce, lo que sirve para dar un toque especial a nuestra experiencia olfativa.** Es un árbol que generalmente ronda los 4 metros de altura. Su tronco es fino y da paso a una copa redonda y frondosa en la que crecen sus frutos: las naranjas amargas. Es muy común que encontremos este árbol en calles y avenidas del centro urbano; de hecho, aquí en Granada es habitual que crezcan en las principales arterias de la ciudad. Concretamente, la variedad que encontramos en Andalucía recibe el nombre de Sevilla, que se diferencia de las variedades de Francia o Japón, entre otras. En el entorno que nos encontramos, los frutos del naranjo destacan más que ninguno por su característico color naranja, de un brillante muy intenso que se mezcla con las estatuas de estos jardines causando un contraste único y muy agradable en lo que a estética se refiere.

El gran jardín en que nos situamos recibe el nombre de Jardín Francés por sus características, ya que el diseño de este jardín sigue un patrón geométrico y más simétrico que los otros jardines de este carmen. Desde arriba, la forma que dibuja el perímetro del jardín es la de un cuadrado, mientras que los otros jardines cuentan con una planta rectangular. Se han utilizado arbustos para dividir el jardín en cuatro partes, cada una con maravillosas flores y esbeltos árboles. Entre estas cuatro partes o zonas delimitadas por setos hay caminos para recorrer el jardín y en el centro hay una fuente. Son arbustos podados cuidadosamente y no alcanzan mucha altura. **Podéis comprobar su altura y su forma pasando vuestra mano por sus hojas. ¿Qué forma tienen?**

Las líneas que “cortan” este jardín dan lugar a cuatro caminos que se abren paso entre las cuatro porciones delimitadas por los arbustos. En el punto central, justo donde se juntan

los caminos, hay una fuente circular de gran diámetro. Vamos a recorrer ahora uno de los caminos para llegar a la majestuosa fuente.

- Nos desplazamos hacia la fuente del Jardín Francés.

9. Descripción detallada de elementos arquitectónicos y artificiales

Ubicación: Fuente de las estatuas

Hemos llegado a nuestra última parada, y qué mejor manera de despedirnos, por ahora, del Carmen de los Mártires que visitando la fuente del Jardín Francés. Estamos frente a ella. Se trata de una fuente que está formada por dos elementos: el estanque y el caño. Como hemos dicho antes, se trata de una fuente cuyo estanque es de planta circular y del que destacan las grandes dimensiones de su diámetro. Sin embargo, es un estanque bastante bajo, ya que su borde nos llega por debajo de las rodillas (no supera los dos palmos de altura, como el estanque del Patio Nazari). El caño por el que brota el agua está en el centro del estanque, rodeado de agua, y parece más pequeño por el gran diámetro del estanque. El caño es de color negro metálico y su forma nos recuerda a una copa de cóctel.

Detrás de nosotros se inicia un círculo de estatuas que se erigen en el borde del círculo que rodea la fuente. Vamos a pasear junto a ellas (se sitúan a nuestra izquierda) haciendo un recorrido circular a la vez que rodeamos la fuente, que se encuentra a nuestra derecha. El recorrido lo haremos en sentido de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha. Originalmente eran 8 estatuas mitológicas que representaban los cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego) y las cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invierno). De esas 8, hoy solo quedan 6 estatuas. En nuestro recorrido hablaremos en profundidad de solo 2 de ellas. Las demás las describiremos brevemente. Vamos a acercarnos a la primera, que está justo detrás de nosotros, a la izquierda.

Es la figura de un hombre semidesnudo, ya que solo tiene un trozo largo de tela que le cubre desde la parte inferior del abdomen hasta la mitad superior del muslo. La tela le rodea tapándole la parte trasera y descansa sobre su brazo derecho, que está extendido hacia adelante y ligeramente flexionado. **Podéis tocar la estatua. ¿De qué material está hecha?**

Son de terracota. Es un material muy parecido a la piedra y su nombre viene del italiano: significa tierra cocida. La terracota es arcilla o barro cocido y esa dureza se asemeja a la piedra. En este caso, están pintadas de blanco para imitar al mármol.

La estatua de este hombre se levanta sobre un pedestal muy parecido al que levantaba las columnas del palacete, pero con una pequeña diferencia: estas son cilíndricas. Los pies del hombre se apoyan sobre una especie de concha. Los pies están en la parte interior de la concha, como metidos en un cuenco grande. Adelanta su pierna derecha y lleva su peso a la izquierda.

Vamos a recrear la postura, para que podáis sentir cómo se coloca: adelanta el pie derecho un poco, carga tu peso en tu pierna izquierda ligeramente. Dobla tu codo derecho hasta que el brazo forme 90 grados y levántalo un poco. Gira ligeramente la cabeza hacia la izquierda. Así está este personaje.

La constitución física del hombre es hercúlea. Esto quiere decir que está fuerte y tonificado, se le marcan los músculos abdominales y los pectorales, como nos imaginamos a Hércules. Su rostro nos muestra una mirada perdida en el horizonte. No tiene expresión. Una frondosa barba ondulada le cubre la mitad de la cara. Tiene una boca pequeña y la nariz recta. En su cabeza lleva una corona muy singular: parece estar hecha de hojas alargadas y colocadas en diagonal, apoyadas las unas en las otras.

¿Qué elemento o estación puede representar: aire, agua, fuego, tierra, primavera, verano...? Podría tratarse de un dios, quizá Neptuno o Poseidón (en griego), señor de los mares y océanos, por lo que puede representar el elemento agua.

Ahora vamos a pasar a otra estatua pero no profundizaremos en ella. A nuestra izquierda está la estatua de un hombre cubierto con una capa. Le cubre la cabeza y deja su rostro a la vista. Tiene un semblante serio. Vamos a continuar para centrarnos en la siguiente.

Esta estatua representa a una mujer. Está apoyada en un pedestal, igual que Poseidón. Lleva un vestido de tirantes finos que le llega hasta los pies. Su pie izquierdo asoma bajo el vestido. En su brazo izquierdo lleva un ramo de espigas de trigo. Su brazo derecho cae relajado junto a su cadera, aunque lleva algo en su mano derecha. No se distingue lo que es, probablemente fuese algún elemento que se haya roto con el tiempo. Su rostro es inexpresivo y mira hacia el frente. Tiene la boca pequeña, la nariz fina y recta y los ojos grandes. Lleva el pelo recogido en un moño bajo, muy bien peinado, y lleva una corona de espigas de trigo.

¿Qué elemento representará? Quizá se trate de la diosa romana Ceres (Démeter en griego). ¿A qué os suena Ceres? A cereal y es que esta palabra viene del latín *cerealis* (es decir, relacionado con Ceres). Era la diosa de la agricultura, por lo que aquí representaría

el elemento de la tierra, del crecimiento de las plantas y de las buenas cosechas. Podemos reconocer a Ceres entre las representaciones romanas porque solía llevar un velo, un cetro de mando y espigas de trigo.

Si seguimos con nuestro recorrido, nos encontramos con la figura de una muchacha joven con un vestido y el pelo recogido que lleva en su brazo izquierdo una especie de ramo de frutos. ¿Qué puede representar? Quizá la primavera. De hecho, unas ramas cubiertas de flores blancas parecen abrazar la escultura, como si la primavera decidiese adornarla precisamente a ella. Sus tallos largos y flexibles se curvan con suavidad alrededor de la figura, acercándose sin tocarla del todo, en un gesto contenido.

Se trata de un arbusto caducifolio denominado celinda, también conocido como filadelfo (*Philadelphus coronarius*). Este curioso nombre tiene una historia muy peculiar: la celinda debe su nombre genérico, Philadelphus, al griego *philos*, amor, y *adelphos*, hermano: amor fraternal. Al parecer, su origen se remonta a un faraón egipcio de origen griego que, según la costumbre egipcia, se casó con su hermana, lo que fue imitado por la mayoría de sus sucesores. El faraón se hizo rendir culto como divinidad en vida junto a su hermana-esposa como dioses “filadelfos”, es decir, dioses-hermanos que se aman.

El poeta Jorge Guillén escribió un poema a esta flor en el que decía que huele a blancura. Sus flores, pequeñas, con cuatro pétalos en cruz y agrupadas en racimos, no solo cautivan por su forma sencilla y elegante, sino también por el delicado perfume que desprenden. Su blancura, casi luminosa, contrasta con el verde intenso del follaje. No es de extrañar que el poeta Jorge Guillén viera en ellas una sinestesia perfecta.

La siguiente es un joven semidesnudo que nos recuerda a Apolo, dios de la belleza. Si seguimos con el recorrido circular, a nuestra izquierda están los pedestales de las dos estatuas que faltan y que se han sustituido por dos grandes vasijas con forma de copa.

Podéis tocarlas.

Por último, llegamos a la última estatua. Es una mujer. Se asemeja a Ceres, la representante del elemento tierra, aunque esta no lleva corona. Con sus dos manos levanta a la altura de su rostro una especie de cuenco del que sale una llama de fuego, que es el elemento al que representa.

Vamos de vuelta a la entrada para despedirnos.

- Nos desplazamos al inicio de la ruta.

10. Finalización y despedida

Ubicación: Puerta de entrada

Nos encontramos nuevamente en la entrada, donde comenzamos esta visita, junto a la fuente de las ninfas que nos abrieron las puertas de su hogar. Como hemos podido comprobar, este lugar es mucho más que un jardín; es un escenario cargado de historias, emociones y belleza.

Aquí, entre sus aromas y colores, encontramos más que naturaleza: encontramos un refugio, una pausa en el tiempo que invita a la calma y a la reflexión. Espero que este recorrido haya dejado una huella en vosotros, que os llevéis la serenidad y la inspiración que este espacio ofrece, y que siempre que necesitéis un momento de paz, podáis regresar. Gracias por compartir este paseo. Ha sido un placer acompañaros en esta experiencia.

Imágenes de los elementos audiodescritos

Imagen 1. Fuente *La Ninfa de la Gruta*

Imágenes 2 y 3. Guirnalda de flores que crece bajo la palmera *Washingtonia*

Imagen 4. Estatua de Fernando VI

Imagen 5. Estatua de Carlos III

Imagen 6. Vista del Jardín Francés desde abajo

Imagen 7. Casa-palacio

Imagen 8. Plaza de la casa-palacio del Carmen: fachada neoclásica y estatua de Carlos III

Imagen 9. Panorámica de la ciudad desde de la plaza de la casa-palacio

Imagen 10. *Fuente de la Ola*

Imagen 11. Calas en la *Fuente de la Ola*

Imagen 12. Viburno o bola de nieve (*Viburnum opulus*)

Imágenes 13 y 14. Árbol del amor o árbol de Judas (*Cercis siliquastrum*)

Imagen 15. Porche de la casa-palacio

Imagen 16. Puerta de la casa-palacio

Imagen 17. Soportal nazari

Imagen 18. Patio nazari

Imagen 19. Fuente de las estatuas en el Jardín Francés

Imágenes 20 y 21. Estatuas de Apolo y Neptuno

Imagen 22. Vasija con detalles tallados

Imagen 23. Estatua de una joven con un ramo de frutos

Imagen 24. Estatua de Ceres

Imagen 25. Estatua dedicada al fuego